

Марта ТАБАКА,
аспірантка кафедри українського
прикладного мовознавства філологічного факультету,
Львівський національний університет імені Івана Франка

СИНОНІМНІ ВІДНОШЕННЯ В СИСТЕМІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ТЕРМІНОЛЕКСИКИ ОСВІТИ

Термін є складною лексичною одиницею, яка має чітко визначене значення та перебуває під впливом різних позамовних факторів. Терміноодиниці є невід’ємною частиною лексичної системи літературної мови, тому закономірно, що між ними виникають різноманітні лексико-семантичні зв’язки.

Серед усіх типів лексико-семантичних відношень **синонімні зв’язки** відіграють особливу роль у термінолексичі. Донедавна наявність термінів-синонімів заперечували або сприймали як явище вкрай небажане і шкідливе. Водночас сучасні дослідження доводять природний та закономірний характер термінної синонімії. Такі синоніми не лише є результатом природних змін у межах терміносистем, а й виконують низку необхідних функцій, зокрема: 1) уточнення та розмежування понять; 2) збагачення лексики наукової мови; 3) утворення деяких похідних термінів; 4) створення перспективного лексичного запасу для подальшого розвитку термінології; 5) тлумачення незрозумілого (переважно іншомовного) терміна; 6) формування терміносистеми (Вакуленко, 2023 : 121).

Паралельне функціонування кількох термінів на позначення того самого поняття дає змогу з часом обрати один, який мовознавці та фахівці відповідної галузі вважатимуть найбільш доцільним та актуальним. Мовознавиця О. Мартиняк переконана, що виникнення синонімії в термінології пов’язане з пошуком науковцями найбільш адекватної назви для певного наукового поняття. Разом із питомо українським терміном нерідко функціонує запозичений термін з ідентичним значенням, оскільки для найменування наукових понять часто залучають ресурси інших мов. Саме тому досі актуальними є пошуки українських відповідників до термінів іншомовного походження (Мартиняк, 2008 : 101).

Суть явища синонімії в системі термінів відображає їхній поділ на **абсолютні та часткові синоніми**. У терміносистемі освіти абсолютні синоніми функціонують як тотожні найменування того самого поняття. Найчастіше таку близькість значень відображають запозичений термін і власне український відповідник, наприклад: *інформальна освіта* – *самоосвіта*, *валеологічне виховання* – *виховання здорового способу життя* та ін.

Трапляються випадки абсолютної синонімії серед власне українських термінів освіти, наприклад: *сімейна форма здобуття освіти* – *домашня форма здобуття освіти*. Компонент *сімейна* акцентує на суб'єкті організації освіти, а *домашня* – на місці реалізації. Проте ці відмінності не впливають на зміст самого поняття, оскільки обидва терміни позначають ту саму форму здобуття освіти.

Часткові синоніми позначають близькі, але не тотожні поняття, відрізняються відтінками значення, стилістичним забарвленням або сферою використання, наприклад: *учень* – *здобувач освіти*, *загальні збори колективу закладу освіти* – *конференція колективу закладу освіти* та ін.

Серед термінів освіти часткові синоніми трапляються часто. Наприклад, терміни *освіта впродовж життя* та *безперервна освіта* є частковими синонімами, оскільки позначають споріднене явище, однак акцентують на його різних аспектах. Обидва терміни охоплюють поняття тривалого освітнього процесу протягом усього життя, що передбачає послідовне набуття знань і компетентностей. Термін *освіта впродовж життя* має значно ширший зміст і співвіднесений з поняттям процесу розвитку, що містить соціокультурний компонент та передбачає зв'язок з різними формами, рівнями та умовами навчання. Натомість термін *безперервна освіта* має вужче значення, оскільки основний акцент зроблено на послідовності освітніх ланок, включаючи підвищення кваліфікації.

Частковими синонімами можуть бути запозичені терміни та українські відповідники. Наприклад, терміни *результати навчання* та *компетентності* позначають інтегрований освітній результат (знання, уміння, навички, цінності, способи мислення тощо), але різняться за функційним призначенням. Термін *результати навчання* вживають для позначення досягнень та критеріїв оцінювання, натомість термін *компетентності* відображає узагальнену здатність діяти, яка не є інструментом оцінювання.

Дослідниця В. Михайлова як окремих тип виокремлює **комплексні синоніми** (Михайлова, 2003 : 27), які утворюють синонімний ряд, що складається з абсолютних та відносних синонімів.

У терміносистемі освіти такі відношення трапляються нечасто, зазвичай комплексними синонімами виступають запозичені та питомі терміни. Наприклад, термін *булінг* 'англ. bullying' в українській мові має два синонімні відповідники: *цькування* та *заякування*. На нашу думку, український термін *цькування* точно передає суть явища, пов'язаного з навмисним заподіянням шкоди іншій людині як фізичної, так і психологічної. Отже, терміни *булінг* та *цькування* можна вважати абсолютними синонімами. Лексема *заякування* позначає лише намагання викликати страх, тому є лише одним із проявів *булінгу* як агресивної поведінки. Таким чином, терміни *булінг* та *заякування* перебувають у зв'язках відносної синонімії. Компоненти синонімного ряду *булінг* – *цькування* – *заякування* можна вважати комплексними синонімами.

Отже, в системі сучасної української термінології освіти синонімія є вмотивованим, позитивним, природним та немінучим явищем, яке зумовлене низкою об'єктивних причин. Наявність запозичених термінів освіти та їхніх українських відповідників стає причиною виникнення абсолютних синонімів. Умовою існування часткових синонімів є їхня здатність точніше диференціювати освітні явища й процеси. Комплексні синоніми дають змогу об'єднати терміни у синонімний ряд, у якому водночас простежуються відношення тотожності та відносності.

ЛІТЕРАТУРА

Вакуленко, М. О. (2023). Сучасна українська термінологія: методологія, кодифікація, лексикографічна практика. Дис. ... док. філол. наук. Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Український мовно-інформаційний фонд НАН України.

Мартиняк, О. А. (2008). Явище синонімії у термінологічній лексиці. *Вісник Національного університету „Львівська політехніка”*, 620, 100–103.

Михайлова, Т. В. (2003). Синонімічні відношення в українській науково-технічній термінології. *Українське мовознавство*, 25.